

Correspondence Author: D2965 – Drajad Wiryawan., MM., CEH., CHFI., CSCA., PSM1

Paper Title : Fjord Phantom Malware Process and Execution Analysis in Mobile Banking Application

NIM/Lecture Code	Name	Contribution for the Paper
2502050632 -	ANDI MUH. AIZAR FARHAN	<ul style="list-style-type: none">- Mengusulkan pembuatan model dan metode penelitian- Menulis Latar Belakang, Review Literasi dan Metode Penelitian
D2965	Drajad Wiryawan	<ul style="list-style-type: none">- Membuat sinkronisasi antara judul dan isi paper yang dibuat. Memberikan masukan mengenai analisa dan cara kerja aplikasi Mendeley utk sitasi jurnal dan paper
2501963702 -	VINCENT	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan masukan mengenai analisa dalam penggunaan SMartPLS- Mengarahkan penggunaan SMartPLS
2501990962 -	OKTAVIANUS SATU BIMA METASAKTI	<ul style="list-style-type: none">- Memasukkan pernyataan dan indikator kedalam Gform- Membuat Pernyataan dan Indikator dalam model penelitian-